

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НАСОСНОГО АГРЕГАТА С
ПОМОЩЬЮ РАДИОМОДУЛЯ.**

**Ниғматов Азизжон Махкамович ассистент,
Комилжонов Бегзод Ойбек ўғли студент,
Матчонов Ойбек Қўчқорович PhD,доцент .**

“ТИИИМСХ” Национальный исследовательский университет

Аннотация

В данной статье рассматриваются технические средства автоматизации и дистанционной передачи информации на насосных станциях. Были рассмотрены и решены вопросы качественной связи и передачи информации.

Ключевые слова: датчик, уровень, радиомодуль, реле, насос, автоматизация, режим, контроль, управление, сигнал.

Введение. На автоматизированных насосных станциях применяют дистанционно управляемую автоматизированную систему. Автоматизация охватывает все области техники, резко повышая производительность труда. Автоматизация дает возможность не только высвободить (разгрузить) человека, но также достичь таких результатов работы отдельных механизмов или машин, которые другими способами обеспечить невозможно.[1]. Устанавливают автоматический режим работы насосных агрегатов. Автоматизируют также общестанционные установки. Насосная станция в целом, помимо перечисленного, автоматизируется в зависимости от назначения и заданного режима работы. Цель внедрения АСУТП в промышленности – повышение эффективности производственной деятельности предприятий, которая выражается в увеличении выпуска,

повышении качества продукции и снижении издержек производства. Экономическое обоснование представляет собой системный анализ технических, организационных и экономических показателей проектного решения.

Постановка задачи. Иногда, между устройствами требуется установить беспроводное соединение. В последнее время для этой цели все чаще стали применять Bluetooth и Wi-Fi модули. Но одно дело передавать видео и здоровенные файлы, а другое — управлять машинкой или роботом на 10 команд [2]. С другой стороны инженера и радиолюбители часто строят, налаживают и переделывают заново приемники и передатчики для работы с готовыми шифраторами /дешифраторами команд. RF-модули для передачи данных работают в диапазоне УКВ и используют стандартные частоты 433МГц, 868МГц либо 2,4ГГц (реже 315МГц, 450МГц, 490МГц, 915МГц и др.) Чем выше несущая частота, тем с большей скоростью можно передавать информацию [3]. Чаще всего это UART (RS-232) или SPI.

Методы решений. Передатчик (модель FS1000A) собран на двух транзисторах, модуляция сигнала амплитудная, несущая частота равна 433 МГц, стабилизирована ПАВ резонатором (рис. 1а) [4]. Плата передатчика имеет три вывода: Vcc, Gnd для питания (3,5-12В), вывод data является входом для модуляции данных, высокий логический уровень на этом выводе включает передатчик. Происходит генерация сигнала несущей частоты.

Рис.1. Радиомодули MX-RM-5V на 433MHz а) передатчик. б) приёмник

Приемник (модель XY-MK-5V) представляет собой сверхгенератор, на выходе которого стоит компаратор, приемники такого типа являются очень простыми

из-за малого количества деталей, обладают высокой чувствительностью и автоматической регулировкой усиления, однако есть и недостатки, из-за высокой чувствительности и широкой полосы пропускания, он ловит много помех, на выходе всегда присутствует шум (рис1б) [5]. Плата приемника имеет четыре вывода: Vcc, Gnd – питание 5В, и выход в виде двух совмещенных выводов (data).

Рис.2. Принципиальная схема радиомодуля

После сборки комплекта приемник + передатчик 433MHz может потребоваться настроить приемник (рис.2). Для этого предусмотрена подстроечная катушка L0. Для настройки необходимо включить передатчик в режим отправки сигналов с частотой модуляции несущей 2-5 Гц и проверить наличие сигнала на выходе приемника.

Вывод. Для дистанционного включения насосного агрегата или исполнительного механизма можно применить радиомодуль MX-RM-5V на 433MHz, так как принцип работы передачи информации более качественнее, можно установить частоту передачи и длина волны достаточна для включения насосного агрегата.

Использованная литература:

1. Автоматизация технологических процессов., И.Ф.Бородин., Ю.А.Судник., Москва 2007г.
2. Цифровая схемотехника. Е.П.Угрюмов., Санкт-Петербург 2005г.
3. Технические средства автоматизации. Б.В.Шандров., А.Д.Чудаков. Москва 2007г.
4. Джексон Р.Г Мир электроники.. , Москва 2007г.337с.
5. Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. Цифровые системы передачи. Наука-М- 2007г. 277с.